

Organisation und Arbeitsweise in der römischen Keramikproduktion am Beispiel von Aguntum (OAKA)

Leitung: Martin Auer
Text: Martin Auer
Zeitraum: 2022
Förderung: Universität Innsbruck
Status: Abgeschlossen

Ziel des Projektes war es, anhand einer detaillierten technologischen Klassifizierung unterschiedliche im Material aus Aguntum vertretene Keramikwerkstätten zu definieren und deren Arbeitsweise näher zu bestimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, war es nötig, die Keramikherstellung in ihrem gesamten Tätigkeitsablauf (*chaîne opératoire*) von der Sammlung und Mischung des Rohmaterials über den Gefäßaufbau und die Verzierung bis hin zum Brennvorgang zu charakterisieren.

Die wesentlichen offenen Fragen in Bezug auf die Technologie der Keramikherstellung waren:

- Welche Rohmaterialien wurden verwendet und wo kommen diese vor?
- Welche Technologie des Gefäßaufbaus wurde gewählt?
- Welche Brenntemperatur und Brennatmosfera lässt sich nachweisen?
- Handelt es sich um Öfen oder offene Brände?

Der Fokus auf die Endprodukte der Töpfer:innen wurde ergänzt um eine Beprobung der Lagerstätten in der Umgebung Aguntums. Bislang war lediglich eine entsprechende Tonlagerstätte chemisch

Abb. 1: Auswahl der lokal produzierten Keramik.
 Grafik: M. Auer / M. Daskiewicz

charakterisiert. Im Zuge des Projektes galt es, weitere potenzielle Lagerstätten zu identifizieren und diese analog zur Keramik hinsichtlich ihrer Zusammensetzung zu charakterisieren. Auf diese Weise kann herausgearbeitet werden, ob die jeweiligen Werkstätten unterschiedliche, weit voneinander entfernte oder nahe beieinander liegende bzw. gleiche Lagerstätten verwendeten. Diese Ergebnisse können in weiterer Folge auch als Grundlage für die direkte archäologische Identifizierung und Verortung der Werkstätten dienen.

Das OAKA-Projekt wurde inzwischen abgeschlossen, die wissenschaftliche Endauswertung der generierten Ergebnisse befindet sich allerdings noch im Gange. Insgesamt ist es Ziel des Projektes, ein Bild der diachronen

Entwicklung des Handwerks der Keramikherstellung in der römischen Stadt Aguntum und deren Umgebung entstehen zu lassen. Die im Zuge dessen zu erkennenden technologischen Veränderungen im Zeitraum von der Gründung Aguntums im frühen 1. Jahrhundert n. Chr. bis zum Ende der Stadt im 5./6. Jahrhundert n. Chr. werden hinsichtlich zunehmender Verknüpfungen mit weiterreichenden Veränderungen des soziokulturellen Umfelds bzw. der Bevölkerungsstruktur und -zusammensetzung zu beurteilen sein.

In weiterer Folge sollen Untersuchungen auch an anderen Keramikkomplexen Einblicke in die Organisation der Keramikherstellung in der gesamten Provinz Noricum ermöglichen.

Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Jahr 2022

Leitung: Stefan Pircher
Text: Stefan Pircher
Zeitraum: seit 2021
Förderung: Diverse Förder:innen
Status: Laufend

Seit 2021 werden die archäologischen Untersuchungen von einem Team des Archäologischen Forschungsnetzwerks Innsbruck (AFIN) auf der Haselangerwiese in Mühldorf im Mölltal (Kärnten) durchgeführt. Ziel des Projektes ist es, mehr über die Siedlungscharakteristik sowie die Ressourcennutzung einer ländlichen Siedlung im unmittelbaren Umfeld eines urbanen Zentrums zu erfahren. Sowohl 2021 als auch 2022 stand die Erforschung des erstmals 1898 ausgegrabenen Badegebäudes im Fokus der wissenschaftlichen Betrachtung. Zu den zentralen Fragestellungen gehörten die Erforschung des (Ab-)Wassermanagements der Badeanlage sowie deren Gesamtausdehnung. Die Arbeiten wurden vom 01. März bis 31. Dezember 2022 als gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt in Kooperation mit dem AMS, dem Regionalverband Nockregion-Oberkärnten und der Gemeinde Mühldorf durchgeführt. Im Zuge der

Abb. 2: Blick auf den Vorwallbereich mit anschließendem Dammkörper des Hauptwalls. Foto: P. Ebner

Feldforschungen konnten rund 2.500 m² auf zwei Flächen (Schnitte O und P) archäologisch untersucht werden.

Bronze- und eisenzeitliche Befunde

Zu den ältesten Befunden zählten mehrere Pfostenstellungen, die zu mindestens drei Hausgrundrissen gehörten (Abb. 1). Aus einer der Pfostengruben wurde eine Holzkohleprobe entnommen, die mittels Radiokarbonmethode analysiert wurde und eine bronzezeitliche Siedlungstätigkeit auf der Flur Haselanger belegt. Es handelt sich dabei um einen der spärlichen Nachweise von Bebauungsspuren aus der Bronzezeit in Osttirol und Kärnten.

Abb. 1: Vorwallzeitliche Pfostenstellung in Schnitt O. Foto: St. Pircher

Über den potentiellen Holzgebäuden konnte eine Wallanlage festgestellt werden, die aus einem Vor- und einem Hauptwall bestand: An die Mauer des Vorwalles anschließend wurde mittels einer 20–30 cm starken Steinpackung ein sowohl ebener als auch vor Frost-Tauwechsel geschützter Untergrund geschaffen, über dem ein ca. 10 cm dicker Lehm Boden als oberstes Niveau des Vorwall-Wehrganges fungierte. Zwischen Vor- und Hauptwall konnte eine Entwässerungsrinne aus in etwa 5–7 cm großen, gerundeten Steinen dokumentiert werden, die zur Oberflächenentwässerung der Wallanlage diente (Abb. 2): Einerseits wurde das Wasser vom Wehrgang des Vorwalles, andererseits das

Abb. 3: Profilsicht der Wallanlage in Mühldorf. Foto: St. Pircher

von der künstlich errichteten Böschung des Hauptwalles in die Rinne entwässert. Der Hauptwall selbst bestand aus zwei trocken gemauerten Mauern, einem sogenannten Zweischaalenmauerwerk (Abb. 3). Der zwischen den Mauer-schalen entstandene Leerraum wurde mit Steinen und Erdmaterial hinterfüllt. An die innere Mauer-schale wurde eine Erdrampe angeschüttet, die als Aufstiegshilfe auf den Wehrgang des Hauptwalles diente und der Konstruktion ein höheres Maß an Stabilität verlieh. Das humose Material des Rampenkörpers enthielt einen hohen Anteil an Holzkohleflittern, was auf eine Brandrodung des Geländes vor dem Wallbau hinweisen könnte.

Eine unmittelbar unter der Erdrampe festgestellte Verziegelung dürfte entweder von der Brandrodung her-rühren oder als bewusstes Ausglimmen des Bodens zur Verfestigung des Untergrundes erfolgt sein. Am südöstlichen Ende des Erdwalles konnten die Reste eines horizontal verlegten Holzbalkens festgestellt werden, der als weitere Stabilisierungsmaßnahme des Walles zu deuten ist. Eine dendrochronologische Untersuchung

(Datierung anhand der Baumjahre) des entnommenen Probenmaterials erbrachte aufgrund fehlender Vergleichskurven kein Ergebnis. Erfolgreicher erwies sich eine Radiokarbonanalyse des Probenmaterials, das einen Zeitraum für die Fällung des Baumes von der späten Eisenzeit bis in die frühe römische Kaiserzeit (1. Jh. v. Chr.–1. Jh. n. Chr.) erbrachte. Der Holzbalken dürfte im Rahmen einer letzten Instandsetzungsmaßnahme der Wallanlage vor der römischen Okkupation des Kärntner Raumes verbaut worden sein. Weitere Zweischaalenmauerwerke sind in Kärnten beispielsweise in Oberdrauburg-Schröttelhofersfeld, Feistritz an der Drau-Stadtgörs, auf der Gurina (Dellach im Gailtal) oder in St. Helena am Wieserberg nachweisbar.

In Fläche O konnten nur wenige Funde sichergestellt werden, was auf ein systematisches Verlassen des untersuchten Bereiches schließen lässt.

Ein Bad, eine Darre und noch viel mehr ...

Die bereits im Jahr 2021 freigelegte, von SO nach NW verlaufende Mauer M34 konnte 2022 auf einer Länge

von ca. 35 m freigelegt werden (Abb. 4). Dadurch war es möglich, die Interpretation aus dem Vorjahr zu bestätigen: Es dürfte sich bei dem Mauerwerk um eine Parzellengrenze gehandelt haben, die einen unbebauten von einem bebauten, südöstlich der Mauer gelegenen Bereich abgrenzte. Unmittelbar südlich an besagte Mauer anschließend wurde der Badekomplex errichtet, dessen seit 1898 bekannter Grundriss um ein Hofareal und einen südöstlich daran anschließenden Gebäudeteil erweitert werden konnte.

Die Gesamtfläche der Badeanlage beträgt nun über 850 m² und kann in der Folge als öffentliche Thermen von Mühldorf angesprochen werden. In einem südwestlich vom Alveus (Warmwasserwanne) gelegenen Gebiet (P8) war es möglich, Hinweise auf den Errichtungszeitraum des Thermenareals zu erhalten: Im Vorfeld des Thermenbaus kam es in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts zu einer Planierung, die bereits 2021 in einer Sondage westlich des Alveus und der Piscina (Kaltwasserwanne) erstmals dokumentiert wurde. Außerdem konnte in der Westhälfte von P8 eine Steinschüttung

erfasst werden, die als Unterbau einer Platzanlage gedient haben dürfte. Eine Interpretation als Subkonstruktion einer Straße kann ausgeschlossen werden, da sich die erwähnte Parzellenmauer auf Höhe der Steinpackung fortsetzt und kein Straßendurchlass feststellbar war. Unter der bereits erwähnten Planierschicht kam eine Darre bzw. ein Räucherofen zum Vorschein, der nördlich an ein bereits 2021 festgestelltes Gebäude angebaut war (Abb. 4). Die Räucher-kammer sowie das Gebäude wurden in eine frühkaiserzeitliche Planierschicht eingetieft, die zu den ältesten römischen Aktivitäten auf der Haselangerwiese zu zählen ist. Über den genauen Verwendungszweck der Trockenkammer sollen weiterführende naturwissenschaftliche Untersuchungen Aufschluss erbringen, die aktuell im IPNA Basel (CH, s. u.) durchgeführt werden.

Die ältere römische Planierschicht bedeckte eine Pfostengrube, mehrere Grabenstrukturen und einen potentiellen Traufgraben. Aufgrund des fehlenden Fundmaterials können die Bebauungsspuren zeitlich nur allgemein als vorrömisch eingegliedert werden.

Internationale Kooperationen

Vom 25. bis 29. Juli hielt die Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA) der Universität Basel (CH) ihren Feldkurs in Mühldorf ab.

Abb. 4: Überblick über die ergrabenen Befunde in Schnitt P. Foto: P. Ebner

Im Rahmen der von Sabine Deschler-Erb (IPNA) geleiteten Feldübung wurden die Baseler Studierenden in den Bereichen Archäozoologie und -biologie sowie Mikromorphologie geschult.

Zudem erhielten sie einen Einblick in das österreichische Dokumentationssystem. Als Highlight des Feldkurses kann der Nachweis einer Mittelmeermakrele

im Probenmaterial bezeichnet werden, die als Speise nach Mühldorf importiert worden ist. Die Gesamtergebnisse der einwöchigen Übung wurden am 29. Juli vor 51 Besucher:innen im Kultursaal der Gemeinde Mühldorf präsentiert. Ein weiterer Feldkurs befindet sich für 2023 bereits in Planung.

Von 29. August bis 16. September 2022 nahmen sieben

Abb. 5: Gruppenfoto des Kölner und Mühlendorfer Ausgrabungsteams zusammen mit Bürgermeister Erwin Angerer. Vorne (v. l.): Merlin Faupel, Lotte Hahn, Katharina Przybilla, Aleksandra Wiese, Yannik Van Wezemael, Erwin Angerer, Laura Pösendorfer, Stefan Pircher. Hinten (v. l.): Eckhard Deschler-Erb, Yannick Blum, Bianca Gold, Melina Dohm, Beate Töffler, Jakob Kistenbrügge. Foto: St. Pircher

Kölner Studierende unter der Leitung von Eckhard Deschler-Erb und Merlin Faupel (beide Univ. Köln) an den Ausgrabungsarbeiten teil (Abb. 5). Seit diesem Jahr besteht eine Kooperation des Archäologischen Instituts der Universität

Köln, der Gemeinde Mühlendorf und dem Archäologischem Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN). Die Arbeiten der Kölner Studierenden konzentrierten sich auf den Bereich, in dem die Darre bzw. der Räucherofen, die mögliche

Platzanlage und die vorrömische Bebauung festgestellt wurde. Zudem konnte die Unterbaukonstruktion einer potentiellen Platzanlage dokumentiert werden, die sich außerhalb der Sondage weiter fortsetzt. Für das kommende Jahr befindet sich eine weitere Grabungskampagne in Mühlendorf mit Kölner Studierenden bereits in Planung.

Laienforscher:innen graben in Mühlendorf

Außerdem etablierte sich durch die archäologischen Forschungen in Mühlendorf eine neue Quelle für den lokalen Tourismus, der sogenannte Grabungstourismus (Abb. 6). Über den gemeinnützigen Verein Erlebnis Archäologie nahmen 53 Laienforscher:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Ausgrabungen teil

Abb. 6: Gruppenfoto einer der fünf Laienforscher:innengruppen in Mühlendorf. Foto: St. Pircher

und nächtigten 189 Mal in Mühlendorf und der umliegenden Region. Hinzu kamen 72 Übernachtungen der Grabungsteilnehmer:innen vom IPNA Basel und 164 Nächtigungen von den Studierenden sowie Leitenden der Universität Köln.

Vermittlungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Insgesamt besuchten 123 Schüler:innen mit ihren Lehrer:innen die Ausgrabung auf der Flur Haselanger, wo sich die Kinder und Jugendlichen – vertreten waren die VS Lurnfeld (2. Klasse), VS Berg (4. Klasse), MS Gmünd (4. Klasse), MS Lurnfeld (zwei 2. Klassen) und das FSSZ Spittal (je eine 2. und 4. Klasse) – als Nachwuchsarchäolog:innen betätigten und auf der Haselangerwiese im Freilegen und Dokumentieren von archäologischen Befunden und Funden geschult wurden (Abb. 7).

Darüber hinaus erhielten die Schüler:innen in einem Workshop zu keltisch-römischen Spielen einen Einblick, wie die

Abb. 7: Insgesamt betätigten sich 123 Schüler:innen als Nachwuchsforscher:innen im Rahmen der Ausgrabungsarbeiten. Foto: W. Plebnitzer

Freizeitgestaltung in der Antike aussah bzw. welchen Kleidungsstil die Menschen in der Kelten- und Römerzeit pflegten (Abb. 8).

Dank und Ausblick

Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir uns bei der Gemeinde Mühlendorf, beim Bundesdenkmalamt Wien und dem gemeinnützigen Verein Erlebnis Archäologie. Ein besonderer Dank ergeht sowohl an die Grundstückseigentümerin Elisabeth Wach-Pirker als auch an die Pächterin Melanie Thaler. Die Untersuchungen des Holzballkens aus dem Wall wurden

Abb. 8: Die Schüler:innen erhielten einen Einblick in antike Freizeitgestaltung. Foto: Ch. Drussnitzer

von Michael Grabner (Institut für Holztechnologie und Nachwuchsende Rohstoffe der Universität für Bodenkultur Wien) durchgeführt.

Die Ausgrabungsarbeiten auf der Haselangerwiese in Mühlendorf sollen im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Dabei wird der Fokus auf der Erforschung der Wallanlage sowie der Ausdehnung der Mühlendorfer Thermen in südwestlicher Richtung liegen.

Weiterführende Literatur:

- G. BERSU, Stadtgörs. In: R. EGGER, Ausgrabungen in Feistritz a. d. Drau, Oberkärnten. Jahress. Österr. Arch. Inst. 25, 1929, Beibl. 159–216, bes. 169–190.
- P. GLEISCHER, Keltisch, frühmittelalterlich oder türkenzeitlich? Zur Datierung einfach strukturierter Wehranlagen im Südostalpenraum. Beitr. Mittelalterarch. Österreich 26, 2010, 7–32.
- K. GOSTENČNIK, Die Ausgrabungen in Oberdrauburg 1995–2001. Jahrb. des Kärntner Landesmus. Rudolfinum, 2001, 103–115.
- R. JERNEJ, Die Wallanlage St. Helena bei Dellach im Gailtal, Kärnten. Arh. Vestnik 55, 2004, 481–508.
- St. PIRCHER / J. RABITSCH, Die römische Ansiedlung von Mühlendorf. Vorbericht zu den Grabungen 2019 und 2021 auf der Haselangerwiese in Mühlendorf im Mölltal. Carinthia I 211, 2021, 11–32.

ARCHÄOLOGIE-AF(F)IN

2022

*Jahresbericht des Vereins
Archäologisches Forschungsnetzwerk
Innsbruck (AFIN)*

editorial

Liebe Archäologie-AF(f)INe,

mit großer Freude präsentieren wir Ihnen heuer den ersten Jahresbericht des Vereins „Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)“.

Dieser enthält eine Übersicht der Vereinsaktivitäten im zu Ende gehenden Jahr. Neben Erinnerungen an die öffentlichen Veranstaltungen finden Sie darin auch informative und bildreiche Zusammenfassungen zu den verschiedenen Forschungsprojekten, die in Kooperation mit dem Verein stattfanden und -finden.

Mit den Rubriken „Kurzberichte“ und „Bildfragmente“ wollen wir zudem den vereinsinternen Austausch unter den Mitgliedern fördern, indem Bildimpressionen von Ausgrabungs- und Ausstellungsbesuchen, Begegnungen aus dem Vereinsleben und ähnliches miteinander geteilt werden können. Hier würden wir uns zukünftig über Beiträge von Ihnen sehr freuen – Sie finden an entsprechender Stelle im Text Hinweise auf die Kontaktmöglichkeit und das Prozedere.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Mitgliedern und Partner:innen für ihre Unterstützung des Vereins im vergangenen Jahr und wünschen an dieser Stelle allen Leser:innen frohe Feiertage und einen guten Jahreswechsel.

Bleiben Sie Archäologie-AF(f)IN – wir freuen uns auf zahlreiche Begegnungsmöglichkeiten im Jahr 2023!

Jessica Keil

Innsbruck im Dezember 2022

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner:innen und Sponsor:innen:

Inhalt

ARCHÄOLOGIE AF(f)IN – 2022 im Überblick	2
Über den Verein Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)	4
Der Vereinsvorstand für die Periode 2022–2024	5
Bleiben Sie Archäologie-AF(f)IN – oder werden Sie es!	6

Veranstaltungen

Salzmetropole am Alpenrand. Das Bergbauzentrum am Dürrenberg als kultureller Knotenpunkt	7
Öztalener Erd-Reich. Archäologische Schätze aus dem Tal	8
Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel? Gräber und Bauten in Ascoli Satriano (Apulien/I)	9

Projekte

Kleinfunde aus den Gewölbezwickelfüllungen in der Hofkirche von Innsbruck (B. Nutz / H. Stadler)	10
Die ersten Bewohner Osttirols, der ladinischen Täler und des ladinischen Teils der Belluneser Dolomiten (ITAT4145) (J. Haas / R. Lamprecht / C. Posch)	12
Organisation und Arbeitsweise in der römischen Keramikproduktion am Beispiel von Aguntum (M. Auer)	16
Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Jahr 2022 (St. Pircher)	17
Rettungsgrabungen in der römischen Stadt Teurnia (St. Pircher)	22

Vereinsleben

Kurzberichte	27
Bildfragmente	28

Impressum

Herausgeber:
Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)
www.archaeologie-afin.at

Vereinssitz: 6020 Innsbruck
ZVR-Zahl: 1277579081
info@archaeologie-afin.at

IBAN: AT67 2050 5000 0031 9319
BIC: SPKIAT2KXXX

Redaktion: Jessica Keil
redaktion@archaeologie-afin.at
Gestaltung und Layout:
Julia Rabitsch

© 2022 by Archäologisches
Forschungsnetzwerk Innsbruck
(AFIN), Innsbruck